

Н.Б. ШУЛЕВСКИЙ

Философия как фатальная перспектива бытия*

Аннотация. Исследуется сотериологическая роль философии, которая выступает в качестве функциональной перспективы оптимально организованного исторического бытия. Эту перспективу история обозначила термином (мифологемой, теологемой, софиологемой) «Золотой век». Философия является своеобразным откровением, воплощением, носителем и хранителем этого классического бытия времени и истории.

Согласно Платону, боги подарили людям философию, дабы она открывала врата Золотого века божественными ключами идеальности, идей, идеалов. Философия Аристотеля открывает врата Золотого века ключами ума, меры и логики (рациональности, аналитики). Философия Гегеля предлагает открывать врата Золотого века ключами судьбы и диалектики духа. Философия С.Н. Булгакова предлагает открывать врата Золотого века ключами софиологии и хозяйства. Русская философия Ю.М. Осипова открывает врата Золотого века ключами софиасофии и хозяйства. Золотой век — ценностное бытие, которое не только было и есть, но которое и создается духовно-практическими силами софиасофии и хозяйства.

Ключевые слова: философия, перспектива, Золотой век, идея, логика, диалектика, софиасофия.

Abstract. The article investigates the functional role of philosophy as a perspective of optimally organized and arranged being. The history has designated this perspective with the term (mytheme, theologem, sophiologem) «The Golden Age». Philosophy is a kind of revelation, embodiment, carrier and guardian of this classical being of time and history.

According to Plato, the gods gave people philosophy so that it would open the gates of the Golden Age with the divine keys of ideality, ideas, ideals. Aristotle's philosophy opens the gates of the Golden Age

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Шулевский Н.Б. Философия как фатальная перспектива бытия // Философия хозяйства. 2025. № 2. С. 165—178. DOI:

with the keys of mind, measure and logic (rationality, analytics). Hegel's philosophy proposes to open the gates of the Golden Age with the keys of fate and dialectics of the spirit. S.N. Bulgakov's philosophy proposes to open the gates of the Golden Age with the keys of sophiology and economy. Yu.M. Osipov's russian philosophy opens the gates of the Golden Age with the keys of sophiasophy and economy. The Golden Age is an eternal value being which not only existed and occurs, but which is also created by the spiritual and practical forces of the sophiasophy of economy.

Keywords: philosophy, perspective, Golden Age, idea, logic, dialectics, sophiasophy.

УДК 101
ББК 65в

Возникновение философии открывает ранее неизвестную перспективу, неведомые средства, энергии и алгоритмы объективной самоорганизации бытия, человека и общества. Через философию идеально продолжается глубинная традиция вечности в деле устройства временных миров, миров во времени. Уже само возникновение философии, независимо от ее трактовок и понимания, выявляет особую объективную перспективу движения индивида и социума¹, наряду с перспективами, которые содержатся в мифологии, религии, праве, искусстве, науке, нравственности.

Перспектива сама по себе, в качестве сущей реальности, есть проективная граница между временем и вечностью. В контексте перспективы человек стремится мыслью и действиями своими дойти до конца времени и в то же время отрицает этот конец правдой и смыслами вечности.

Общей, интегральной перспективой общества и человека является идея-феномен Золотого века, представляющего оптимальное устройство общества и человеческой жизни на основе канонов и алгоритмов вечности. Эту идею можно назвать и ноуменом, категорией,

¹ Все реальности, само бытие, даже ничто, хаос и бездна тоже стремятся к своим оптимальным устройствам. Всякая тварь, всякое дыхание ищет свое «Благо».

мечтой, идеалом, законом вечности. В историческом плане идея Золотого века является движущей силой, целевой причиной традиции и традиционных ценностей.

Прекрасно представил эту идею Ф.М. Достоевский: «Чудный сон, высокое заблуждение! Мечта, самая невероятная из всех, какие были, которой все человечество, всю свою жизнь отдавало все свои силы, для которой всем жертвовало, для которой умирали на крестах и убивались пророки, без которой народы не хотят жить и не могут даже и умереть» [4, 21]. В этом плане Золотой век — целевая причина, объективный идеал, работающий независимо от его понимания, трактовки, признания или отрицания. А благодарная человеческая память сохраняет до конца времен этот идеал, который творит неведомыми силами и путями бытие, историю, жизнь. Поистине это величайшая, даже абсолютная идея, ибо она выражает неведомую сверхреалию, стоящую выше жизни и смерти, если без нее люди не хотят жить и не могут умирать. Таинственная идея и реалья!² Потеря идеи Золотого века, заложенной в архетипе человека, означает исчезновение света в человеке и равноценно его гибели души, которая без света невозможна.

Философия в своей сути является выразителем, пророком, благой вестью Золотого века, представляя его в качестве целостной перспективы, которая охватывает его сакральные, метафизические, гносеологические, мировоззренческие, онтологические, социально-культурные, экзистенциальные измерения. Институциональным выразителем перспективы, ее носителем является образование, особенно философское образование общества и народа, которое откры-

² Золотой век — это не утопический идеал, не химерный проект, а смысловой контекст, который творит бытие для самого себя в поисках своего оптимального устройства. И этот контекст вынуждает разум и сознание, самого человека следовать его закону. Идея и реалья Золотого века выражают не конец истории, не предел человеческих чаяний, а выступают как ступень преобразования истории и времени в алгоритмы вечности, как эпоха исторического инобытия. В эту эпоху радости и скорби людей не исчезнут, но они станут соразмерней натуре человека и канонам вечности. Золотой век — это *порог эпохи Иного царства*, в котором властвует творящая сакральная тайна, без которой невозможны духовный смысл, невыразимая свобода, ищущая в человеке своего выражения.

вает окно уникальных возможностей для развертывания человеческой сущности на пути и в контексте эпохальной перспективы Золотого века.

Какие задачи ставит этот идеал и духовный императив философии? Каковы могут быть адекватные алгоритмы деятельности людей в контексте этой перспективы?

В качестве консультантов и советников по данной проблематике обратимся за помощью к выдающимся ее разработчикам и выразителям — Платону, Аристотелю, Гегелю, русской софийной философии.

Согласно Платону, философия — это главный и первейший дар бога-демиурга. Философия — это не только человеческое дело, но прежде всего творческий орган демиурга, творящего божества. Не произвол людской создает философию, а божество делает свою мудрость человеческой. «Глаза... побудили исследовать природу Вселенной, а из этого возникло то, что называется философией и лучше чего не было и не будет подарка смертному роду от богов» [6, 487—488]. Боги сделали философию человеческим воплощением своей мудрости. Поистине божественный дар!

Для решения каких задач боги подарили людям философию?

Во-первых, божество через философию предписывает искать Золотой век, в котором люди живут в ладу с богами, в гармонии с природой, с самими собой, пользуясь покровительством всех миротворных сил для устройства государства и человеческой жизни на основе блага и справедливости. Во-вторых, философия дана людям для поиска, выявления невидимого мира идей и богов, для доказательства, обоснования их творческой и ценностной роли в устройении Космоса и человеческой жизни.

В качестве философии боги дали смертным уникальный орган вечности — *идеальность*, которая служит основанием, причиной, средством, перспективой оптимальной реализации творческих сил человека в контексте и по канонам Золотого века. В то же время идеальность служит основанием, методом, аргументом доказательства объективного мира богов и идей.

Высшая задача философии у Платона состоит в том, чтобы познать, опредметить (объективировать), выразить идеальность в качестве перводвигателя богов, космоса, государства и человека. Ответе

том людей на философию как дар богов должно стать созидание идеальных ценностей, смыслов, выработка доказательств их творческой роли в Космосе. Боги подарили человеку философию и идеальность, а человек должен ответить доказательством их ценностного бытия в качестве перводвигателя мира. Только через опыт доказательств идеальных ценностей человек сможет наиболее полно реализовать свои неведомые потенции. Боги через философию предписывают искать пути Золотого века, в котором достигается оптимальная самоорганизация человеческого мира, устанавливается его соответствие внешним законам космоса и внутренним устремлениям жизни.

У Платона врата Золотого века открывает само божество демиург. Он же подарил людям ключи от этих ворот. Владельцем их является философия, изучаемые ею идеи, идеальные феномены, ценности³.

Согласно Аристотелю, философия — это наука, наилучшая наука, так как она занимается реалиями свободы, стоящими за пределами нужды и материальной необходимости. «Все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше нет ни одной... Эта наука единственно свободная, ибо она существует ради самой себя» [1, 68—69].

Что придает философии такой уникальный статус («лучше-сти»), осуществляя посредством ее высшее благо свободной деятельности?

Высший научный статус философии определяется тем, что она наиболее полно выражает, отражает, представляет основные ценности, перводвигатель совершенного, оптимального устройства жизни и общества — ум и свободу, работающих на умножение творческих сил Космоса.

Философия изучает, имеет дело с основным, определяющим предметно-смысловым началом Космоса — умом (нусом). Ум, выражая целевую причину Космоса и вещей, представляет их бытие в качестве наивысшей и наилучшей деятельности, являясь «божественным мышлением, которое направлено на самого себя, на протяжении

³ Так называемое «идеальное государство» Платона представляет не макет Золотого века, а является философской гипотезой, поисковым алгоритмом его адекватной формы в сфере бытия-истории.

всей вечности» [1, 316]. Ум стоит даже выше истины, так как эта категория суть его логическое орудие, созданные им для познания мира, и в качестве таковой она подчиняются ему, а не он ей. Деятельность ума — это вечная жизнь божества. В мировом уме кроется тайна бессмертной жизни человека, который не должен довольствоваться смертным уделом, а делать все, чтобы стать умоподобным существом. «Если по объему это (ум. — *Н.Ш.*) малая часть, то по силе и ценности она все далеко превосходит... а значит, человеку присуща жизнь, подчиненная уму, коль скоро человек и есть в первую очередь ум. Следовательно, эта жизнь самая счастливая» [1, 3, 283].

У Аристотеля оптимальное состояние общества и человека, т. е. их Золотой век представляет собой организацию человеческого бытия на основе ума и логики. Философия содержит в себе научную перспективу ума, который открывает рационально-логические пути адекватной, оптимальной реализации общества, свободы, счастья человека.

Без ума и логики рационализма Золотой век («полития», оптимальный строй) невозможен. Но вот достаточно ли этих сил для его осуществления? Аристотель прямо ничего об этом не писал, но, видимо, данный вопрос его тревожил. И это беспокойство вынудило его создать апофатическую категорию *энтелехии*, которая выражает неизвестные решения судьбы, в ведении которой находятся внерациональные, волевые детерминанты, содействующие и противодействующие человеку.

Аристотель в итоге полагал, что врата Золотого века может и должен открыть сам человек посредством наилучших орудий свободы, т. е. посредством ума, рациональности, логики.

Своеобразную человеческую перспективу и алгоритм продвижения к ней и в ней раскрывает философия Гегеля. Согласно Гегелю, у философии есть какая-то в буквальном смысле слова, судьбоносная миссия: «Говорят, будто такие материи, как рассматриваемые нами, когда мы в своем кабинете наблюдаем, как философы ссорятся, спорят и приходят к различным выводам, суть словесные абстракции. Нет! Нет! Это акты мирового духа и потому, милостивые государи, акты судьбы. При этом философы стоят ближе к господу, чем те, которые питаются крохами духа, они читают или пишут эти именные указы сразу в оригинале; их держат для того, чтобы записывать эти указы» [3, 8].

В перспективном плане судьба реализует свои решения через телеологию духа. Но что именно «хочет» эта неведомая судьбоносная и миротворная сила? К чему она устремляется? Как, посредством чего она осуществляет свои явно-тайные «проекты»?

Согласно Гегелю, свои «волеизъявления», указы судьба выражает в философии, которая призвана осознавать, формулировать цели человечества в формах духа, участвуя с его помощью в их осуществлении.

Что же провозглашает судьба в этих указах, которые призвана записывать философия на языке духа и разума?

Высшими апофатическими принципами судьбы являются свобода и диалектика. Судьба устраивает любые игры, создает любые правила, выбирает любых игроков, определяет любой ход игры, ее исходы, любые призы, устанавливает ответственность за участие в ее земночеловеческих и космических делах.

И дух наследует свободу судьбы, превращая ее в созидательный принцип своей творческой активности во всех реалиях мироздания. (В библейском контексте Бог дышит (творит) где хочет).

Через дух судьба внедряет свободу во все земночеловеческие реалии, превращает ее в телеологический закон истории и времени. Судьба же создает и рабочий алгоритм свободы в форме диалектики, вернее диалектической логики, призванной реализовать проект свободы в качестве устройства универсального бытия. Диалектика, диалектическая логика — органы и орудия судьбы, посредством которой она преобразует рабство в свободу, превращая рабов в хозяев и субъектов своей жизни.

Именно диалектическая философия открывает перспективу неотвратимого превращения рабства в свободу. Раб, обрабатывая материю, информационные реалии в ходе труда обретает знания и умения мыслить, а мысль превращает его в свободного человека, т. е. в духовное, даже и судьботворное существо. В природном плане раб — это существо, умеющее использовать и понимать мысли, но не умеющее их породить. Сама судьба посредством диалектики принуждает раба изобретать мысли и тем самым становится свободным хозяином и субъектом, а не объектом жизни и духа.

Основным волеизъявлением судьбы и духа является указ о свободе и диалектике. Этот указ составляет ядро Золотого века, ко-

торый для Гегеля выступает в качестве «царства свободы и диалектики». Золотой век — это совместный проект и творческий плод судьбы и диалектики.

В этом плане философия Гегеля предстает как указ судьбы, который предписывает, что в Золотой век, в царство свободы можно и нужно двигаться путями диалектики, которая органично соединяет в себе траектории идеальности, рациональности, свободы и логики.

Согласно Гегелю, врата Золотого века открываются посредством диалектической логики совместными усилиями судьбы и человека. Когда и как открывать эти врата, судьба извещает в своих именных указах, которые призваны записывать, трактовать философия и философы.

В русской софийной философии Золотой век, оптимальное устройство общества, выступает в качестве такой онтологической и духовно-смысловой организации человеческого мира, в которой целое обеспечивает свободу своих частей, индивидуальных элементов, нуждается в ней.

Исторический опыт человечества показывает, что одними человеческими силами, без благодати Божьей невозможно создать адекватное, оптимальное устройство общества. Но этот же опыт показывает, что с Богом, только с помощью Бога благое и оптимальное устройство человеческого мира тоже не складывается. Прямо и непосредственно согласование вечной воли небес и земной воли людей невозможно.

Нужен особый субъект и посредствующий контекст, особая духовная платформа, на основе которой происходит согласование воли людей с волей небес, посредством которой человек ищет правду Божию, а Бог просветляет разум людей своими провиденциальными планами.

Таким опосредующим и связующим началом неба и земли является софийность. Софийность, с одной стороны, выступает в качестве как бы особой «энергии», «вещественности» сакрального мира. С другой стороны, софийность выступает в качестве особого сакрального субъекта, высшего ангельского чина — Софии Премудрости Божьей.

В философском плане софийность означает апофатическую идеальность, действующую и в качестве сакрального субъекта, художника, проектировщика форм бытия, и в то же время служащую

структурообразующим началом материальных и ментальных объектов. Софийность устанавливает меру *объективности* идей и материи.

Софийность многообразными путями пронизывает своей идеальностью все реалии мироздания, достигая высшей суверенности в человеческом мире. Философия же призвана создать целостное мировоззрение — софиологию, которая раскрывает софийные основания онтологии, гносеологии, методологии, социологии, истории, государства, церкви, образования, хозяйства, экзистенции. Софиология видит непосредственную несоизмеримость воли людей с властью небес, предлагая духовно-смысловой вариант выработки понимающего решения.

Софийность посредством софиологии, раскрывает богочеловеческую перспективу движения истории и человека, содержит в себе спасительные выходы из исторических кризисов теологии и культуры. С.Н. Булгаков в этой связи писал: «В софийном миропонимании лежит будущее христианства. Софиология содержит в себе узел всех теоретических и практических проблем современной христианской догматики и аскетики. В полном смысле слова она является богословием Кризиса (суда) — но в смысле спасения, а не гибели. И в конце мы обращаемся к потерявшей свою душу, обесмысленной обмирщением и язычеством культуре, к нашей исторической трагедии, которая кажется безвыходной. Исход может быть найден через обновление нашей веры в софийный, богочеловеческий смысл истории и творчества. Ибо София — Премудрость Божия осеняет эту грешную и все же освященную землю» [2, 8].

В то же время София — Премудрость Божия, софийность указывает, предписывает каждому народу создавать, порождать, выявлять в своем духовном мире собственные доказательства Бытия Бога, развернутые уникальные аргументации его проявлений. В софийном контексте все реалии предстают как в Боге, так и вне Бога, в мире самоценных, свободных культурных творений истории и Космоса.

Созданная в русской культуре софиология породила *философию хозяйства*, которая стала духовно-предметным воплощением идеи, идеала, мечты и традиции Золотого века. Возникнув в начале XX в. в творческом мире С.Н. Булгакова как естественно-практическое применение принципа софийности, она представляет интегральную («золотую») перспективу движения созидательной деятельности

людей. Согласно С.Н. Булгакову, врата Золотого века закрыты духовным замком объективной мудрости Софии. И этот замок может быть открыт именно философией хозяйства.

В конце XX и в начале XXI в. философия хозяйства была заново открыта и развита выдающимся русским мыслителем Ю.М. Осиповым до уровня софиасофии. Именно софиасофия хозяйства является целостным и адекватным выразителем перспективы вечности в форме Золотого века. «Как ни верти, а нужен мысли человеческой не просто внешний, а и высший ориентир, да не простой, не свой, не просто человеком помысленный, а идущий оттуда, от Бога, от Софии, и служит такой ориентации как раз софиасофия, преодолевающая ограниченность любой заученной мифологии, включая и научную, философскую и богословскую, вообще любую человеческую, пусть по-своему и полезную, заумь» [5, 73—74].

Софиасофия работает не только с предельными измерениями Абсолюта, но и с константами Запределья, выражаемого через апофатические концепты Хаоса, Бездны, Иного, Ничто, Незнания, Вечности. Софиасофия преодолевает апофатическую *противоречивость* («неслиянность и нераздельность») *единоречиями* Софии Премудрости, которая в России не совпадает с Логосом, а имеет самостоятельное содержание, особый духовный статус и когнитивное выражение. В софиасофии мысль, опираясь на категориальные структуры логики, возводится в сферу импровизации, формируя смысловые контексты разума.

Согласно Ю.М. Осипову, врата Золотого века условно открывает философия хозяйства, развитая до уровня софиасофии хозяйства, а в плане методологии — до уровня софиалектики. Софиасофия хозяйства интегрирует в себе идеальность, рациональность, диалектичность на основе органического сочетания мудрости и хозяйственного творчества. Для нее Золотой век не только был и есть, но он и находится в процессе творения посредством гуманитарной субстанции софиасофии хозяйства.

Софиасофия хозяйства — последний именной указ судьбы. Нужно вникать в его смысловое послание⁴. И закрыто оно печатью,

⁴ «Софиасофия! Не будет сильным (и лишним!) преувеличением сказать, что это — ЭТО! — высшее на сей момент достижение вдохновенного свыше человеческого разума, точнее, сознания» [6,452].

на которой стоят два знака — *Сущее и Вещее*, выражающие союз творящих сил бытия и вечности. Софиасофия выявляет ограниченность вопрошания, больше доверяя мудрости умозрений и смысловых прозрений языка и сознания.

В софиасофии не только человек познает, освещает, оценивает вещи, но и сам он «познается», «просвещается», «оценивается» миром вещей и Духа, вспоминает их идеи и смысловые наказы. Софиасофия как бы говорит от имени неуничтожимой и неоскверненной, догреховной части бытия и человека, выражая ее метафизическое самоочищение, самовозвышение и устремление к своей оптимальной форме.

Адекватно исследовать софиасофию хозяйства существующими ментальными и когнитивными инструментами трудно, так как она возникла в ходе преодоления их неполноты и ограниченности. В этом плане она может быть лишь объясняющим, а не объясняемым началом. Она может трактовать, понимать существующие когнитивные инструменты, а они не могут адекватно постигать и выражать ее содержание. Требуются философские и методологические инновации.

В софиасофии выражаются не только последние горизонты и перспективы человеческого мира, но и его глубинная, исходная ретроспектива, «начало ее начал» — мир Иной (Запределье), особым филиалом которого является Золотой век, представляющий поисковую форму оптимального устройства бытия-истории. Но софиасофия выходит за границы и пределы всех перспектив, ретроспектив, эволюций, ищет их корневые основания, их перводвигатель, их ключи в координатах и контекстах Запределья, на земночеловеческих островах его вечной мудрости. Посредством идеи Золотого века софиасофия пытается прорваться к тайнореальности, находящейся на границах и за пределами Абсолюта.

Софиасофия хозяйства, эта новая, в век выпавшего на Землю и на Россию безвременья, высокая идейно-духовная гуманитарность, может, и эсхатологически последняя, но зато, пусть и на срок, спасительная [5, 8], так как сохраняет в себе маршрут, пути и средства движения к Золотому веку.

Софиасофия подводит некий итог метафизическому, историческому и космическому «русскоискательству», так как Золотой век есть искомая оптимальная переходная форма устройства общества.

Посредством софиасофии Россия призвана хранить и транслировать во временной цепи облик Золотого века, память о нем, его смысловые энергии, питающие жизнь, сознание и разум человеческого мира. В софиасофии пробивается какое-то первознание, которое предшествует мифам, сказкам, даже бессознательному. Речь идет о таких смысловых началах вечности, которые служат источником самых необычных, самых фантастических и неожиданных поворотов истории и мысли.

Софиасофия постоянно спрашивает себя: «Какая тайнореалия скрывается в центре мудрости? Какой Логос и Гнозис скрывает вечное ведение Софии Премудрости?» Сама же софиасофия проводит расследование статуса этой тайнореалии, обозначая ее посредством апофатической категории «Иное». Она взывает к внутренним замыслам людей, вещей, идей, слов, которые служат их первоконструкторами.

Софиасофия взывает к внутренним замыслам вещей, идей, слов, которые служат их первоконструкторами. В этом плане проективный замысел России — поиск ею своего основания, своего центра. Софиасофия содержит в себе экзистенциальную русскую смысловую инициацию.

Софиасофский гнозис опирается на логически и практически ориентированное познание, но он стремится духовно преодолеть конечность человека, идеально намагнитить его смысловыми энергиями вечности. Через перспективу Золотого века софиасофия рассматривает человека, знания, вещи в контексте *бытия-для-вечности*, культивируя в нем дар импровизации, алгоритмами которой осуществляется творчество вечности.

Сегодня языком софиасофии хозяйства благовествует сама вечность, приуготовляя, формируя смысловые откровения и разрешения русского Духа. Пока есть софиасофия хозяйства, у человечества есть какая-никакая надежда хотя бы на вечернее будущее. А темное будущее сегодня уже есть, закрывая образ Золотого века. Пути и врата Золотого века нужно искать, а темные века сами находят и накрывают нас своими симулякрами света. Нужно не только отвечать на вызовы истории, но и опережать их своими проектами. А софиасофия посредством идеи-алгоритма Золотого века глубоко и основательно распахивает смысловой чернозем разума и сознания для грядущих посевов Духа.

В софиасофии хозяйства посредством софиалектики должна выковываться логическая аналитика русского доказательства бытия Бога, так как художественные доказательства уже развернуты Ф.М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы» (Книга V, глава IV. «Бунт»)⁵. А работа с доказательствами недоказуемых решений Божьего Провидения — гарант осуществления земночеловеческих планов России.

Итак, создав несколько когнитивных ключей к вратам Золотого века, философия остановилась на предметно-смысловом ключе софиасофии, в которой разум обретает свою критически безопасную разумность вместе с ее же духовно-разумной перспективой.

Золотой век — метафизический зов бытия, и не откликнуться на него натура человека не может, так как он служит адекватной, т. е. софийной навигацией бытия и мысли во времена Божьей жатвы, разделяющей зерна и плевелы⁶. Человеческое знание о Золотом веке неполное, а вот незнание его полное, доходящее до отрицания. Неполнота знания и полнота незнания о Золотом веке необходимы, дабы не оскорблять вечность, чтобы не губить объективную надежду самого бытия, признающего его реальность. Знание Золотого века в качестве неведомого незавершенного бытия вовлекает разум в его созидание, в поиски ключей к шифрам бытия-истории.

Человек стремится к Золотому веку и в то же время отрицает его, дабы сохранить его объективные живые силы. Отрицание Золотого века, однако, не превращает его в нуль, не мешает ему быть животворной единицей истории, неся в себе надежду завтрашнего дня.

Знание о том, что Золотого века исторически как бы не было и нет, но он *должен* быть, выявляет и утверждает его бытие и в качестве вечной сакральной реальности, которая служит неиссякаемым творческим истоком духа и жизни. Златомирие — это *долженствование* не человека, а самого исторического бытия, вовлекающего людей в мистерию своего златотворения. Посредством Золотого века ничто и

⁵ Когда Европа трудилась над доказательствами Божьего бытия, ее ценности завоевывали весь мир. А после того, как она стала философски доказывать тезис «Бог умер», начался ее цивилизационный закат.

⁶ Все идеологии, все философские учения после Маркса и Ленина заняты деконструкцией этой перспективы, поиском (безуспешным) ее альтернатив. Однако единственной альтернативой перспективе Золотого века являются тупики и самоотрицание человеческого мира.

незнание преобразуются в софийные тайнодействия живых времен. Софиасофская безусловность Золотого века не исключает, не отрицает предварительных условий его проявления, а оправдывает, осмысливает их. Золотой век — магнитная аномалия, отклоняющая стрелку мысли от соблазнов «суеты сует». Софиасофия есть своеобразный духовный символ града Китежа, таящего в себе смысловой архетип проявлений Руси-России во времени.

Литература

1. *Аристотель*. Соч.: В 4 т. Т. I. М., 1976.
2. *Булгаков С.Н.* Центральная проблема софиологии // Русские философы (конец XIX — середина XX века): Антология. Вып. I. М., 1993.
3. *Гегель Г.Ф.* Соч.: В XIV т. Т. XI, М., 1935.
4. *Достоевский Ф.М.* Бесы. Полн. собр. соч. В 30 т. Т. 11. Л., 1974.
5. *Осипов Ю.М.* Сущее и Вещее: собрание актуальных текстов. 2022—2024; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова [и др.]. М.; Тамбов, 2024.
6. *Платон*. Соч.: В 3 т. Т. 3, ч. I. М., 1971.

References

1. *Aristotel*. Soch.: V 4 t. T. I. M., 1976.
2. *Bulgakov S.N.* Central`naya problema sofiologii // Russkie filosofy` (konecz XIX — seredina XX veka): Antologiya. Vyp. I. M., 1993.
3. *Gegel` G.F.* Soch.: V XIV t. T. XI. M., 1935.
4. *Dostoevskij F.M.* Besy`. PSS: V 30 t. T. 11. L., 1974.
5. *Osipov Yu.M.* Sushhee i Veshhee: sobranie aktual`ny`x tekstov. 2022—2024; Mosk. gos. un-t im. M.V. Lomonosova [i dr.]. M.; Tambov, 2024.
6. *Platon*. Soch.: V 3 t. T. 3, ch. I. M., 1971.